

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA MAKTAB O'RTASIDAGI
HAMKORLIKNING AHAMIYATI**

Qosimova Nigora Sadiriddinovna

Andijon viloyati Oltinko'l tumani

14-Davlat Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti

tayyorlov guruhi tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7077362>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchisining jamiyatdagi moslashuviga ta'sir etuvchi omillardan biri ekanligi, bolalar bog'chasi va maktab ishining uzluksizligi bo'lib, birinchi sinf o'quvchisining yangi o'quv sharoitlariga moslashtirish muammosi va bu muammoni hal qilishda bolalar psixologlari, o'qituvchilar, shifokorlar va shu soha olimlarining roli alohida o'rin egallashi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: moslashish, hamkorlik, o'yin faoliyati, o'qish faoliyati, muhit.

Maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyati - bu o'yin. Asosiy psixologik jarayonlarning rivojlanishi - xotira, diqqat, e'tibor, fikrlash, tasavvur ham maktabgacha yoshdagi davrda faol rivojlanadi va o'sib boradi. Bolalar bog'chasidan maktab ta'limiga o'tish davrida bolaning tanasida va psixologiyasida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Moslashish ya'ni adaptatsiya davrini boshlab beradi. Bu jarayonda bola bir qancha qiyinchiliklarga duch keladi. O'yindan o'tish jarayoni bolaning o'quv jarayonini o'zi idrok etishida qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu holatlarda ota-ona va maktabgacha ta'lim muassasasi o'rtasida hamkorlik juda muhim hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasida umumiy ta'lim muhitini yaratish darkor. Ta'lim tashkilotlarining bunday yagona ta'lim muhitini tashkil etishdagi asosiy maqsadi ta'lim va tarbiya masalalariga yagona yondoshishni asosli rivojlantirishdir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktabning hamkorligini tartibga soluvchi normativ hujjat loyhasini ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbiiq etib, shu normativ asosida bog'cha va maktab o'zaro hamkorlik ish rejasi bo'yicha faoliyatini tashkil qilishi lozim. Bu faoliyat rejalashtirilgan va bevosita pedagog xodimlar bilan olib borilganligi sababli, tahliliy va amaliy tadbirlar, seminar va konferensiyalar qo'shma pedagogik o'qishlar va tematik pedagogik zallar orqali amalga oshiriladi. O'qituvchilar va sinflarning o'zaro tashriflarini rejalashtirish va o'tkazish tavsiya etiladi. Bu o'qituvchilarga bolalar duch keladigan qiyinchiliklarga e'tibor berish va aniqlangan muammolarni hisobga olgan holda kelajakdagi o'quv tadbirlarini rejalashtirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ta'lim maskanlariga ekskursiyalar tashkil etish, tajribali boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan uchrashuvlar tashkil etish bolalarni maktab ta'limiga

tayyorlab borishda samarali usul hisoblanadi. Shuningdek, mazkur hamkorlik davomida bolalarni bog`cha muhitidan maktab muhitiga moslashish jarayonini alohida nazoratga olib, uni tahlil qilib borish va bolalarning moslashish jarayonini svetofor usulida yuritib, qizil ko`rsatkichli natijadagi bolalar bilan individual tarzda shug`ullanish va ularni maktab ta`limiga moslashuviga ko`maklashish talab etiladi. Maktab va maktabgacha ta`lim tashkiloti o`rtasidagi hamkorlik ishlarida quyidagilar muhim hisoblanadi. Maktab ta`limi talabidan kelib chiqqan holda bolalar bilimlarini chuqurroq egallashi, bolalarni maktabga ruhiy tayyoragarligi, maktabgacha ta`lim tashkilotida olib boriladigan mashg`ulotlar rivojlantiruvchi tarzda bo`lishi, bolalarni aqliy mehnatga bo`lgan qiziqishlarini orttirish. Maktabgacha ta`lim tashkiloti va maktab o`rtasidagi hamkorlik bolalarni maktab ta`limi talablariga javob beradigan darajada bilimlar bilan qurollantirib, umumiy jihatdan rivojlantirib va odobli qilib tarbiyalagan holda maktabga yuborilishini va o`qituvchining maktab yoshidagi bolalarning egallagan bilim, malaka va sifatlariga asoslanib, dars va tarbiyaviy jarayonlarda foydalanish uchun zamin yaratadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar egallagan xulq atvor shakllari, kattalar va tengdoshlari bilan bo`ladigan o`zaro munosabat shakllari axloqiy his tuyg`u va tasavvurlar maktabning boshlang`ich sinflarida bolalarga yangi axloqiy xulq atvor shakllarini, ongini, his tuyg`ularini tarbiyalash uchun asos bo`lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P.Yusupova Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Toshkent -O`qituvchi-
2. www.peskiadmin.ru
3. www.library.ziyonet.uz

